

BOSHQARUVCHILIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TALABALARNING INSONPARVARLIK HIS-TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISH

*Navoiy davlat pedagogika instituti "Ta'lim muassasalarining boshqaruvi" 2-
bosqich magistranti*

Turdiqulova Sadoqat Farxodovna

Ilmiy rahbar: dots.p.f.n F.H.Aminova

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning boshqaruvchilik qobiliyatini shakllantirishda insonparvarlik his-tuyg'ularining o'rni va ularni rivojlantirish.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, tarbiya, inson qadri, komil inson, barkamol shaxs.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль гуманитарных чувств и их развитие в формировании управленческих способностей студентов.

Ключевые слова: гуманитарность, воспитание, человеческая ценность, идеальная личность.

Annotation: This article discusses the role of humanitarian feelings and their development in the formation of students' managerial abilities.

Kew words: humanitarianism, upbringing, human value, ideal personality.

Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama rivojlangan barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutgan holda ta'lim oluvchilarda bilim olishga va yangiliklarni puxta o'zlashtirishga ehtiyojni, asosiy o'quv-ilmiy va umummadaniy bilimlarni, milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy-axloqiy fazilatlarni, ijodiy fikrlash, atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirishni uzluksiz ta'lim jarayonlarining asosiy vazifalari sifatida belgilab berdi. O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti I.A.Karimov demokratik, huquqiy jamiyat barpo etishning asosiy tamoyillarini shakllantirar ekan, davlatning ustuvor tamoyillaridan biri sifatida uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishni belgilab berdi. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va vazirliklarning ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga etkazish to'g'risidagi farmon va qarorlari ta'limni isloh qilishning ilmiy-nazariy, hamda qonuniy asoslari bo'lib, "... ta'lim-tarbiya ong mahsuli, ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni tafakkurini o'zgartirmasdan esa - ko'zlagan oliy maqsad - ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi", - deb Prezidentimiz islohotlar mazmunini izohlab berdi.

Insonparvarlik — insonning qadri, erkinligi, baxt-saodati, teng huquqliligi to'g'risida, insoniylikning barcha tamoyillarini yuzaga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratib berish haqida g'amxo'rlik qilishni ifodalovchi tushuncha. Unga ko'ra, dunyoda eng qimmatli narsa insondir, butun mavjudot, borliq insonga, uning baxt-u saodatiga xizmat qilishi lozim.

Insonparvarlik g'oyasi har bir halqning azaliy qadriyati hisoblanadi, umimiy qadriyat hisoblanadi. Masalan ikkinchi jaxon urishi yillarida o'zbek halqining turli millat xalqiga insonparvarligi, bolajonligi xalqparvarligi mehr-oqibatligi misolidir. Tarbiyaning markazida shaxs turar ekan har bir inson komil inson bo'lishga intilishi kerak shundagina biz kutgan natijaga erishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kun yoshlarida insonparvarlik ruhining o'rne, uni shakllantirishga qaratilgan ko'plab ishlar o'z natijasini ko'rsatmoqda. Shuningdek, bugungi kun yoshlari ularga yaratilgan turli imkoniyatlardan oqilona foydalanib, davlatimizga, millatimizga nafi tegadigan komil inson bo'lishga, boshqaruvchilik qobiliyatlarini shakllantirishda insonparvarlik tuyg'usi orqali fikrlashga yanada ko'proq harakat qilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.T.Turg'unov, L.A.Maqsudova, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva "Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari", Toshkent - 2014
2. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/i/insonparvarlik/>